

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA
DISCIPLINA DE GERÊNCIA DE ENFERMAGEM
DOCENTES: ÉRICA BRANDÃO, KATHERINE MORAES, GEILSA VALENTE
DISCENTE: SARAH CAMPOS VIVEIROS
PRECEPTORA: PRISCILA

Produto de ETP

*Este trabalho refere-se a criação de um produto
para ser implementado no setor de atuação do aluno
durante o ensino teórico prático da disciplina.*

JUNHO, 2024.

Como é o setor:

A partir da observação do setor escolhido na vivência do ensino teórico prático (ETP) da disciplina de gerência, foi possível compreender melhor o funcionamento da maternidade do hospital universitário Antônio Pedro. O setor conta com um espaço amplo que recebe gestantes de risco habitual e alto risco, mulheres com condições que são consideradas fatores de risco para a gestação. A maternidade conta com um centro obstétrico próprio, com equipes distintas do risco habitual e alto risco.

Muitas múltiparas (mulher que passou por 2 ou mais gestações) e hipertensas (condição em que a força do sangue contra a parede das artérias é muito grande) são recebidas na maternidade. Esses agravantes são considerados fatores de risco para hemorragia pós parto, ou seja, podem favorecer o acontecimento da HPP, tema deste trabalho.

A situação problema escolhida para este trabalho, ou seja, a problemática destacada no setor, foi a incidência frequente de hemorragia pós parto, tornando-se necessário a criação de mecanismos para irradiação desse evento. Dessa forma, se faz interessante o desenvolvimento de um indicador de saúde de hemorragia pós parto, para maior controle e domínio dessas ocorrências.

Na maternidade do Antonio Pedro existe um protocolo de assistência à hemorragia pós parto, nele fica registrado as atribuições de cada profissional em caso de hemorragia pós parto e também o registro de suas ações no prontuário eletrônico. Para o tratamento da hemorragia pós parto, o protocolo conta com um fluxograma bem definido, o que contribui para atingir o objetivo de diminuir o número dessas ocorrências no hospital.

Além disso, a maternidade também conta com o protocolo de parto seguro, que determina a administração de ocitocina profilática logo após o parto em todas as mulheres e cita como atribuição do enfermeiro a registro do índice de choque ($IC=FC/PAS$), cálculo que indica risco para necessidade ou não de transfusão sanguínea.

Fatores de risco para hemorragia pós parto:

- Em relação ao paciente e sua condição de saúde:

pré-eclâmpsia, histórico prévio de hemorragia em partos anteriores, gestações múltiplas, cicatriz de cesárea anterior, multiparidade, terceiro estágio prolongado do trabalho de parto, episiotomias, parto operatório e macrosomia fetal são fatores de risco para a ocorrência de uma hemorragia pós parto.

A maternidade do Antonio Pedro é uma maternidade de alto risco, ou seja, recebe mulheres com gravidez de alto risco que geralmente já tem condições de saúde, como hipertensão, diabetes e outras citadas acima, por isso, precisam ser monitoradas com mais atenção. Esse pode ser considerado um dos motivos para o alto índice de hemorragias pós parto na maternidade supracitada.

- Em relação a conduta da equipe e estrutura hospitalar:

No pré natal, já podem ser feitas medidas para evitar a hemorragia pós parto, como tratar adequadamente a anemia nas gestante, valorizar a elevação do nível pressórico durante a gravidez, para se evitar as complicações hemorrágicas, da pré-eclâmpsia e aumentar o acesso das pacientes ao pré-natal, já que uma paciente sem pré-natal é uma paciente com maior risco para hemorragia.

No período intraparto as elevadas taxas de cesariana e o uso indiscriminado da ocitocina chamam atenção, já que estão diretamente ligados ao aumento do risco de hemorragia. Dessa maneira se faz importante o estudo acerca dessas condutas para uma possível modificação.

No Pós parto, é importante o monitoramento contínuo da puérpera, para identificação precoce de possíveis alertas para uma hemorragia pós parto. Além disso, a OMS recomenda a ocitocina IM, 10UI no caso de hemorragias pós parto normal e 3 UI IV em bolus em caso de hemorragia pós cesariana, neste último a dose pode ser repetida a cada 3 minutos por até 3 vezes. Outros uterotônicos injetáveis e misoprostol são recomendados como alternativas para a prevenção da HPP em situações nas quais não há ocitocina disponível. O clampeamento precoce do cordão umbilical é geralmente contraindicado. A massagem uterina contínua não é recomendada como intervenção para prevenir a HPP em mulheres que receberam ocitocina profilática, pois ela pode causar desconforto materno, exige um profissional de saúde específico e pode não ser eficiente. No entanto, a vigilância do tônus uterino através da palpação abdominal é recomendada em todas as mulheres para possibilitar a identificação precoce da atonia uterina pós-parto. Tração controlada do cordão umbilical durante dequitação placentária, realização de episiotomia seletiva e não rotineira e realizar a manobra de Kristeller, que já é considerada crime de violência obstétrica, não são práticas recomendadas.

Pontos chave:

- Alta incidência de hemorragias pós parto;
- Maternidade alto risco;
- Protocolo instalado de hemorragia pós parto;
- Recomendações da OMS para hemorragia pós parto;
- Causas da hemorragia pós parto – 4Ts.

Teorização:

O que é hemorragia pós parto (HPP)?

De acordo com a secretaria de saúde do Distrito Federal em 2023, a hemorragia pós parto é uma emergência obstétrica que pode ocorrer após um parto normal ou cesárea, e é caracterizada por perda sanguínea superior a 500 ml após parto vaginal ou 1000ml após cesariana. Também pode ser definida através da queda de 10% na concentração da hemoglobina no período pós parto em relação aos níveis anteriores ao parto, ou como um sangramento excessivo que leva a um quadro sintomático de tontura, fraqueza, palpitações, sudorese e síncope, podendo resultar em manifestações clínicas de hipovolemia.

A HPP pode ser classificada como primária (precoce) ou secundária (tardia), sendo primária quando ocorre nas primeiras 24 horas após o parto e secundária quando acontece entre 24 horas e 6 semanas do pós-parto.

As principais causas de hemorragia pós parto são conhecidas como os 4Ts:

- Tônus = atonia uterina, ou seja, incapacidade de contração do útero após o parto. (70% dos casos);
- Traumas, como laceração, hematoma, inversão, rotura uterina. (19% dos casos);
- Tecido = retenção de tecidos placentários, coágulo, acretismo placentário (placenta mais aderida ao útero que o normal). (10% dos casos);

- Trombina = coagulopatias congênitas ou adquiridas, uso de medicamentos anticoagulantes. (1% dos casos).

A hemorragia pós-parto é uma das principais causas de mortalidade e morbidade materna no mundo. No Brasil ela ocupa a segunda causa de morte materna, perdendo apenas para os distúrbios hipertensivos. Durante o período de 1997 e 2009, 22.281 mortes maternas foram registradas no Brasil, sendo 3.179 por hemorragia, o que corresponde a 14,26% das mortes. No mundo, ocorrem 14 milhões de casos de hemorragia pós-parto todos os anos. Desse grupo, 140 mil mulheres morrem por causa da hemorragia obstétrica, o que representa uma morte a cada 4 minutos.

No setor estudado do hospital Antônio Pedro localizado no município de Niterói, RJ existe um controle do uso de misoprostol 200mg no caso de HPP, que mostra que mesmo com a administração da ocitocina profilática, que é protocolo do hospital para qualquer parto, no mês de março de 2024, 4 mulheres fizeram o uso de misoprostol e no mês de maio de 2024, 7 mulheres precisaram da administração do misoprostol, para tratamento de hemorragia pós parto.

O misoprostol está abrangido na portaria 344 lista C1, é um medicamento controlado já que pode ser utilizado também para abortamentos. Este medicamento é a versão sintética da prostaglandina, hormônio que ajuda a maturar o colo do útero.

O que é um indicador de saúde?

Os indicadores de saúde monitoram a situação de saúde de uma população. No caso de um indicador de hemorragia pós parto, este seria utilizado para descrever a situação da maternidade em relação a incidência de hemorragia pós parto, para a partir daí serem pensadas formas de diminuir o número de ocorrências e desenvolver técnicas de redução de risco ou melhora da qualidade de assistência se necessário, para evitar ou reduzir ao mínimo essas ocorrências.

Como implementar um indicador?

A proposta é implementar um novo indicador de HPP na maternidade do Antonio Pedro para auxiliar no controle da ocorrência dessa emergência obstétrica. Para incluir um novo indicador é necessário primeiramente definir o que será mensurado, nesse caso, as hemorragias pós parto na maternidade do HUAP. Após isso, deve-se alinhar o indicador com os objetivos estratégicos, que seria a redução de risco e diminuição ao mínimo de casos de HPP. A terceira coisa a se fazer é definir os indicadores de desempenho, que serão utilizados para medir os resultados da proposta. E por fim, deve-se apontar os responsáveis pela implementação, nesse caso a gerência da maternidade, e para isso é importante promover uma comunicação efetiva, realizar coleta de dados e monitorar os resultados.

Hipóteses de solução:

1. Garantir disponibilidade de insumos;
2. Contratação de equipes assistenciais treinadas;
3. Criação de fluxos assistenciais definidos – protocolos;
4. Realização de pré natal completo;
5. Avaliação de história pregressa e realização de exame físico na admissão da paciente;
6. Monitoramento contínuo no pós parto;

7. Realização de exames para avaliar estado hemodinâmico e coagulação: hemograma, wiener. E em casos mais graves: lactato e gasometria.

Produto:

Diante das evidências apresentadas, a proposta pensada e desenvolvida para a maternidade do HUAP foi a instalação de um indicador de hemorragia pós parto no setor, para maior controle e estudo acerca do número de ocorrências na maternidade. Visto que é um local propenso a essa ocorrência, um hospital que atende gestantes de alto risco e por isso deve ter uma estrutura e profissionais preparados para lidar com tal intercorrência.

O objetivo da criação do indicador de saúde é tornar possível um aprofundamento dessas questões para a partir de mudanças de conduta e preparo, tornar possível a redução dos casos de HPP através de estratégias profiláticas.

Ficha técnica do indicador:

NOME DO INDICADOR	Incidência de hemorragias pós parto.
IMPORTÂNCIA	A análise dos resultados desse indicador permite a avaliação da prática em relação à ocorrência de HPP.
ÁREA OU ABRANGÊNCIA	Maternidade do HUAP.
SIGNIFICADO	Relação entre o número de mulheres que tiveram HPP em relação ao total de mulheres que pariram.
FÓRMULA PARA CÁLCULO	$\frac{\text{N de HPP}}{\text{N de mulheres que pariram}}$
DEFINIÇÃO DE TERMOS UTILIZADOS NO INDICADOR: NUMERADOR E DENOMINADOR	Hemorragia pós parto (HPP) = emergência obstétrica caracterizada por perda sanguínea superior a 500 ml após parto vaginal ou 1000ml após cesariana ou queda de 10% na concentração da hemoglobina no período pós parto em relação aos níveis anteriores ao parto, ou como um sangramento excessivo que leva a um quadro sintomático.
OBJETIVO	Diminuição ao mínimo possível.
FONTE DOS DADOS	Planilhas de consumo de misoprostol na maternidade do HUAP.
META GERENCIAL	Controle das ocorrências de HPP na maternidade para melhora da assistência e recomendações de protocolos.
PERIODICIDADE	Mensal.

APRESENTAÇÃO/OBSERVAÇÃO	Apresentação dos resultados a equipe de enfermagem e equipe médica para discussão de possíveis melhoras. Observação da assistência para checagem da utilização correta do protocolo.
RESPONSÁVEL PELA COLETA	Coleta diária pelo enfermeiro plantonista.
RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE	Dados mensais avaliados pelo gerente de enfermagem e análise dos resultados pelo enfermeiro gerente, gerência de risco e coordenadores da assistência.
USUÁRIOS DO INDICADOR	Equipe de enfermagem, gerência de enfermagem, gerência de risco, coordenadores da assistência.

Referências:

<https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/principais-questoes-sobre-manejo-da-hemorragia-no-pos-parto/>

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/75411/9789248548505_por.pdf;sequence=12

<https://www.scielo.br/j/rlae/a/KMD5ksTnDqBCKW4rf5bJx9f/?lang=pt&format=pdf>

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/37507/31420/414951#:~:text=Os%20fator%20de%20risco%20para%20hemorragia%20pós%20parto%20incluem%20mulheres,indução%20do%20trabalho%20de%20parto.>